

GEODEZIK S'YOMKA NATIJALARINI ZAMONAVIY DASTURLAR YORDAMIDA ISHLAB CHIQISH

Ruzmetov Suhrob Umarbek o'g'li

Urganch Davlat Universiteti

Suhrobuzmetov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036919>

Annotatsiya: Maqolada geodezik s'yomka ishlarini zamonaviy dasturlar bilan bog'lash va trassa rejasini tuzish uchun qisqa vaqt ichida aniq natijani olish imkoniyatini oshiradi.

Kalit so'zlar: AutoCad, s'yomka, plan, taxeometr, CREDO_MIX dasturi.

Geodezik – qidiruv ishlari dalada tugagandan so'ng kameral sharoitda barcha geodezik – qidiruv natijalariga asoslanib avtomobil yo'lining topografik plani maxsus zamonaviy dasturlar yordamida tuziladi. S'yomka planini tuzishda «CREDO-DIALOG» kompaniyasi (Belorussiya Respublikasi, Minsk shahri) tomonidan ishlab chiqilgan. Tizim avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish loyihalarini ishlab chiqish uchun belgilangan, shu bilan birga boshqa sanoat va fuqoro qurilishi ob'ektlarini texnik qidirish ma'lumotlarini qayta ishlashdan boshlab, loyiha hujjatlarini tayyorlashgacha bo'lgan hamma loyihalash jarayonlarini o'z ichiga qamrab oladi. «CREDO» kompleks dasturi amaldagi mavjud me'yoriy hujjatlar talablariga mos ravishda RF GOSTSTROY qoshidagi sertifikatga bo'yicha organi tomonidan sertifikatlangan

«CREDO» kompleks dasturining funktsional imkoniyatlari:

- Muhandis-geodezik qidiruv ishlarini kameral qayta ishlash.
- Geofizik tekshiruv ishlarini o'tqizishda geodezik ma'lumotlarni qayta ishlash.
- Muhandislik maqsadida joyning raqamli modelini tuzish uchun ma'lumotlarni tayyorlash.
- Muhandislik maqsadida joyning raqamli modelini qidiruv ma'lumotlari va mavjud karta materiallar asosida tuzish va to'zrilash.
- Tuzilgan joy raqamli modeli asosida topografik rejalar va planshetlarni chizmalarini hosil qilish, geoinformatsion tizimlarga va avtomatlashgan loyihalash tizimlariga joy raqamli modeli bo'yicha ma'lumotlarni chiqarish (eksport qilish).
- Muhandis-geologik qidiruv laboratoriya ma'lumotlarini qayta ishlash.
- Qidiruv tasmasi yoki maydoni geologik tuzilishi raqamli modelini tuzish va to'zrilash.
- Joy geologik tuzilishi raqamli modeli asosida muhandis-geologik qirqimlar va kolonkalar chizmalarini hosil qilish, avtomatlashgan loyihalash tizimiga qirqimlar geologik ma'lumotlarini chiqarish (eksport qilish).
- Foydali qazilmalarni qazish jarayonlarini marksheydyerlik ta'minoti.
- Sanoat, fuqoro va transport qurilishi ob'ektlarini bosh rejalarini loyihalash.
- Yer ishlari hajmini hisoblash.
- Tashqi muhandislik kommunikatsiyalarini qirqimlarini loyihalash.
- Avtomobil yo'llarini yangidan qurishni, qayta qurishni va kapital ta'mirlashni loyihalash.
- Transport bo'tsinlarini loyihalash.
- Temir yo'llarni loyihalashdagi vazifalarni echish.
- Sanoat ob'ektlari va hududlari yordamchi rejalarini kiritish.
- Qurilish ishlarini geodezik ta'minlash.

1-rasm. CREDO_MIX kichik tizimi ishchi muhiti

“CREDO” dasturiga joy koordinatalari FOIF Taxeometrining Windows OS bilan bog’lash uchun FOIF EXCHANGE dasturi dan foydalaniladi. Bu jarayon quidagicha:

1. Taxeometr USB ulagich yordamida kompyutyerga ulanadi
2. FOIF EXCHANGE dasturiga kiriladi
3. FOIF EXCHANGE dasturining IMPORT COORDINATE bolimi tanlanadi

Kompyutyerga tashlangan koordinatalar .XLS ya’ni MC EXCEL dasturiga yuklanadi.

- OTKOS – yo’l poyi yon qiyaligi ustivorligini tekshirish;
- OSADKA - kuchsiz asosda kutarma chukishini hisoblash;
- TRUBA - kichik ko’priklar va quvurlarni gidravlik hisobi;
- GIDRO - suv qochiruvchi qurilmalar gidravlik hisobi;
- UVS - suv muhitiga ustki yuza oqimlari ta’sir darajasini baholash;

ZNAK 4.1- xususiy yo’l belgilarini loyihalash;

RADON 2.0 - amaldagi hududiy me’yorlar asosida yo’l tushamasini tuzish va hisoblash;

MOST 1.2-ko’prik poyini va oraliq qurilmasini, chetki va oraliq tayanchlarini, ko’prikga tutashish kutarmasini va izga soluvchi inshootlarni loyihalash;

MORFOSTVOR 1.0 – ko’priqli o’tishni qidirishda daryo morfostvori bo’yicha gidravlik ma’lumotlarni avtomatlashgan qayta ishlash dasturi;

CREDO-SR - geofizik uslub bilan razvedka ishlarini bajarishda geodezik ma’lumotlarni avtomatlashgan qayta ishlash tizimi;

TRANSFORM 2.0 - karta materiallarini koordinatli botslash va transformatsiya tizimi;

SYMBOL - topografik rejalar va qurilish chizmalarida shartli belgilarni tuzish va taxrir qilish uchun dastur;

Ushu funksiyalar joy planini tuzishda asosiy bo’lib xizmat qiladi.

Yuklangan koordinatalarni “CREDO” dasturiga yuklanadi. Yuklangan kordinatalarni

Поверхности bo'limidan Abrisdagi mavjun joyning obyektlari nuqtalari nomeri bo'yicha chizib boriladi. Credo daturida nuqtalar tutashtirib plan hosil bo'ladi bu planni endi loyihalash va so'ngi natijalarni olish uchun Autodesk 2019 dasturidan foydalaniladi. Yakuniy o'lchamlarini ishlab chiqishda asbob komplektiga kiruvchi professional dasturiy ta'minot AutoCad 2019 yordamida bajariladi. Quyida olchangan natijalarni dasturiga muvofiq ishlab chiqishni ko'rib chiqamiz Autodesk 2019 dasturiga ma'lumotlar yuklanadi (2-rasm).

2-rasm. S'yomka natijalarini Autodesk 2019 dasturiga yuklab olish

Autodesk 2019 dasturi dala o'lchash natijalarini qayta ishlashda barcha masalalarni yagona information tizimga birlashtirishni ta'minlaydi. Bunday masalalar quidagi tartibda amalga oshiriladi.

Asosiy tizimlarni (yo'nalishlarni) ishlab chiqish;

An'anaviy o'lchach tarmog'ini tenglash;

Ma'lumotlar sifatini nazorat qilish va tekshirish;

WGS – 84 koordinatalar sistemasidan boshqa koordinatalar sistemasiga o'tkazish va aksincha;

ob'jekt koordinatalari bilan ishlash;

xisobot hujjatlarini tayyorlash.

Ish ketma ketligi bo'yicha keyingi navbatda elektron taxometr asbobidan olingan matnli axboritlar ham kompyuter xotirasiga yuklab olinadi. Ushbu axborotlarni yuklash quidagi 3-rasmda ko'rsatilgan.

3 -rasm. Credo dasturidan foydalanib, olingan matn formatni dasturga yuklash

Shu tarzda relief to'grisidagi ma'lumotlar, maydon xisoblash ishlari, ko'ndalang hamda bo'ylama profillar tuzilgan holda barcha chizmalar ishlab chiqiladi. Ishning yakunida bizga kerak bo'lgan obyektning topoasosi xosil bo'ladi (4-rasm).

4-rasm Autodesk 2019 dasturi yordamida ishlab chiqilgan topografik karta

References:

1. Credo” dasturli kompleksni qo’llash bo’yicha asosiy texnik material. Minsk, 1998 yil nashri.
2. Credo-Dat. – СПб: ВКА, 2009.
3. AutoCad. – СПб: ВКА, 2009.

